

Implementation of the HIIT method in a Physical Education teaching unit for 4th grade of secondary education through a hybridization of pedagogical models of self-construction of materials and health education

Implementación de método HIIT en una unidad didáctica de educación física para 4º curso de educación secundaria a través de una hibridación de los modelos pedagógicos de autoconstrucción de materiales y educación para la salud

Lecina, M. A.¹, Asín-Izquierdo, I², Gómez-Carmona, C. D.³; García-Giménez, A⁴

Abstract

Introduction: This study describes applying the HIIT method (High-Intensity Interval Training) in Physical Education classes for 10th-grade students (15-16 years old) under the LOMLOE legislative framework. **Objectives:** The study adapted HIIT training control parameters through an 8-session teaching unit that combined cardiorespiratory exercises (60" at 60% HRmax) with strength exercises (15" at 80% HRmax) for 10th-grade students. Two pedagogical models were implemented: self-construction of materials (recycled elements) and health education, aligned with the specific competencies of the curriculum. **Methods:** Students designed and presented their group routines. The results demonstrate that HIIT is effective for improving physical fitness and developing curricular competencies and personal autonomy. **Conclusions:** The intervention also promoted sustainable development goals (health, gender equality, and responsible consumption), demonstrating that it is possible to integrate advanced training methods in the educational context with appropriate adaptations.

Keywords: physical condition, strength, cardiorespiratory fitness, intervention, teaching strategies

Resumen

Introducción: Este estudio describe la aplicación del método HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad) en clases de Educación Física para estudiantes de 4º ESO (15-16 años) bajo el marco legislativo de LOMLOE. **Objetivos:** El estudio adaptó los parámetros de control del entrenamiento de HIIT mediante una unidad didáctica de 8 sesiones que combinó ejercicios cardiorrespiratorios (60" al 60% FCmáx) con ejercicios de fuerza (15" al 80% Fcmáx) en alumnado de 4º de la ESO. Se implementaron dos modelos pedagógicos: autoconstrucción de materiales (elementos reciclados) y educación para la salud, alineados con las competencias específicas del currículo. **Métodos:** Los estudiantes diseñaron y presentaron sus propias rutinas grupales. Los resultados demuestran que el HIIT es efectivo no solo para mejorar la condición física, sino también para desarrollar competencias curriculares y autonomía personal. **Conclusiones:** La intervención además promovió objetivos de desarrollo sostenible (salud, igualdad de género y consumo responsable) demostrando que es posible integrar métodos de entrenamiento avanzados en el contexto educativo con adaptaciones apropiadas.

Palabras clave: condición física, fuerza muscular, entrenamiento cardiorrespiratorio, intervención, estrategias didácticas.

Tipe. Proposal

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 3 - Sent: 21/05/2025; Accepted: 20/07/2025

¹Grupo de Investigación Entrenamiento, Actividad Física y Rendimiento Deportivo (ENFYRED). Departamento de Fisiología y Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, Huesca, España. - mlecina@unizar.es; <https://orcid.org/0000-0003-0454-6302>

²Grupo de Investigación Entrenamiento, Actividad Física y Rendimiento Deportivo (ENFYRED). Departamento de Música, Plástica y Expresión Corporal. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel, España. iasin@unizar.es; <https://orcid.org/0000-0002-0541-2050>

³Grupo de Investigación Entrenamiento, Actividad Física y Rendimiento Deportivo (ENFYRED). Departamento de Música, Plástica y Expresión Corporal. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel, España. - carlosdavid.gomez@unizar.es; <https://orcid.org/0000-0002-4084-8124>

⁴Grupo de Investigación Entrenamiento, Actividad Física y Rendimiento Deportivo (ENFYRED). Departamento de Fisiología y Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, Huesca, España. - alejandrogarcia@unizar.es; <https://orcid.org/0009-0002-1869-6854>

Lecina, M. A., Asín, I., Gómez-Carmona, C. D., & García-Giménez, A. (2026). Implementación de método HIIT en una unidad didáctica de educación física para 4º curso de educación secundaria a través de una hibridación de los modelos pedagógicos de autoconstrucción de materiales y educación para la salud. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 58-76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18516476>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Implementação do método HIIT numa unidade de ensino de educação física para o 4º ano do ensino secundário através de uma hibridação dos modelos pedagógicos de auto-construção de materiais e de educação para a saúde

Resumo

Introdução: O presente estudo descreve a aplicação do método HIIT (high intensity intervallic training) nas aulas de Educação Física para alunos do 4º ESO (15-16 anos) no âmbito do enquadramento legislativo da LOMLOE. **Objectivos:** O estudo adaptou os parâmetros de controlo do treino HIIT através de uma unidade didáctica de 8 sessões que combinou exercícios cardiorrespiratórios (60" a 60% FCmax) com exercícios de força (15" a 80% Fmax) em alunos do 4º ESO. Foram implementados dois modelos pedagógicos: auto-construção de materiais (elementos reciclados) e educação para a saúde, alinhados com as competências específicas do currículo. **Métodos:** Os alunos conceberam e apresentaram as suas próprias rotinas de grupo. Os resultados demonstram que o HIIT é eficaz não só na melhoria da aptidão física, mas também no desenvolvimento de competências curriculares e autonomia pessoal. **Conclusões:** A intervenção promoveu ainda os objectivos de desenvolvimento sustentável (saúde, igualdade de género e consumo responsável), demonstrando que é possível integrar métodos de treino avançados no contexto educativo com as devidas adaptações.

Palavras-chave: aptidão física, força muscular, treino cardiorrespiratório, intervenção, estratégias didácticas.

Lecina, M. A., Asín-Izquierdo, I., Gómez-Carmona, C. D., & García-Giménez, A. (2026).

Implementation of the HIIT method in a Physical Education teaching unit for 4th grade of secondary education through a hybridization of pedagogical models of self-construction of materials and health education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 58-76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18516476>

I. Introducción

En los últimos años, ha habido una gran preocupación por la influencia que el sedentarismo (SB) y la falta de actividad física (AF) han tenido en nuestra sociedad (Chaput et al., 2020). El creciente desarrollo tecnológico ha modificado los comportamientos humanos, reduciendo la cantidad de AF requerida por nuestro trabajo y ofreciendo formas de ocio cada vez más sedentarias (Ildefonso & Rodolfo, 2019).

A raíz de esta modificación de hábitos en las sociedades postindustrializadas en el siglo XX, se comenzó a analizar la influencia que esta inactividad física y la SB podían tener en nuestra salud. Morris et al. en 1953 fueron los primeros en analizar el impacto del trabajo activo y el menor riesgo de enfermedad cardiovascular (Morris et al., 1953).

A día de hoy, el interés científico por este problema de salud pública ha crecido exponencialmente, así como los datos que han demostrado de forma irrefutable la relación causal entre la inactividad física y SB con efectos perjudiciales en todos los ámbitos de la salud, físico, psicológico y social (Schramme, 2023). La composición corporal, especialmente la obesidad junto con las enfermedades metabólicas (Amati et al., 2009) han sido las que han acumulado mayor grado de evidencia y se encuentran a día de hoy entre las principales causas de enfermedades como el ictus o las enfermedades coronarias (Mathers et al., 2009).

A raíz de esta investigación, los organismos oficiales desarrollaron las denominadas "guías de actividad física y estilo de vida sedentario" con ejemplos como la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "guía sobre actividad física y comportamiento sedentario" (Chaput et al., 2020) o la denominada "Pautas canadienses de movimiento de 24 horas" del Gobierno de Canadá (Tremblay et al., 2011) que incluyen recomendaciones que no son prescripciones, de AF para diferentes grupos de edad. Esta "dosis de AF" debe ser de al menos 150 a 300 minutos, dependiendo del grupo de edad, de AF moderada o intensa con mayores beneficios al mayor porcentaje de cumplimiento de estas guías (Garber et al., 2011) aunque un exceso de duración o intensidad también se ha relacionado con efectos negativos (Runacres et al., 2021). Desde entonces, el campo de la medicina del deporte y de la actividad física y del deporte han tratado de establecer qué ejercicios y tipos de AF son más efectivos para mejorar y mantener la salud de la población general (Oja et al., 2015).

Si los componentes de la carga de ejercicio son importantes, los objetivos del entrenamiento descritos a través de las diferentes capacidades físicas básicas también han sido ampliamente discutidos en la literatura científica dentro de un paradigma de mejora de la salud (Santana et al., 2017). Tradicionalmente, la condición física se ha dividido en varios componentes, las llamadas habilidades o capacidades físicas básicas, siendo la resistencia aeróbica a menudo trabajada a intensidades medias (<60% VO₂máx se ha priorizado en todas las etapas de la vida debido a su asociación con la reducción de

enfermedades no transmisibles y la mejora de la composición corporal (Saqib et al., 2020). Sin embargo, en los últimos años el desarrollo del sistema muscular a través del entrenamiento de fuerza ha demostrado su utilidad más allá del rendimiento deportivo o el culto al cuerpo, habiendo demostrado un papel vital en el campo de la salud (Westcott, 2012). Se han demostrado beneficios en la mejora de la densidad mineral ósea (Dolan et al., 2020; Vicente-Rodríguez, 2006), la prevención de la sarcopenia en la edad adulta (Hurst et al., 2022) o en la prevención de enfermedades relacionadas con la postura corporal (Domaradzki et al., 2023).

El HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad) es un método de entrenamiento que combina intervalos de alta intensidad con pausas activas a menor intensidad (medida a través del porcentaje de FC_{máx} o Vo₂_{máx}), en el que se combina el trabajo aeróbico y de fortalecimiento mediante diferentes ejercicios con o sin peso adicional (Liu et al., 2024). El HIIT cuenta con múltiples estudios que avalan su efectividad en adultos y población general (Maturana et al., 2020), deportistas (Diego Germano et al., 2015) o incluso en pacientes trasplantados de corazón (Nyrtrøen et al., 2012). Los mayores beneficios que se han demostrado por el uso del HIIT han sido: disminución del porcentaje de tejido graso (Domaradzki et al., 2023), aumentos del VO₂_{máx} (Laurent et al., 2014), y mejora de parámetros específicos de rendimiento deportivo (Coates et al., 2023). A raíz de estos hallazgos, surgieron dudas sobre cómo aplicar el método HIIT en adolescentes (González-Gálvez et al., 2024) y si, este método podría mejorar la salud general de los adolescentes de forma segura y respetando su etapa de maduración y desarrollo (Mitić et al., 2024)

La E.F tradicionalmente se ha mantenido en los curriculum oficiales por su función higiénica y de mejora de salud de los niños y adolescentes (LONCE, 2016). En las etapas obligatorias (primaria y secundaria) la carga lectiva de esta materia es de dos o tres sesiones de 50 minutos en total, que, en la mayoría de las ocasiones, se traducen en tiempo de practica real de AF mucho menor (Carretero-García et al., 2017). Sin embargo, la educación física no es una mera clase de preparación física y debe aportar una serie de aprendizajes, objetivos y valores que preparen al ciudadano para su inserción en la nueva sociedad del siglo XXI desarrollando un perfil competencial a través de las competencias específicas de cada materia (Méndez-Alonso et al., 2016).

Debido a esta escasez de tiempo de práctica de las clases de EF, y siendo que el método HIIT ha probado ser muy efectivo al comparar las variables tiempo de ejercicio y resultados obtenidos (Alonso-Fernández et al., 2017; Liu et al., 2024) se plantea la aplicación de una Unidad Didáctica (UD) que respete las pautas de parámetros de la condición física y la depuración deportiva del contenido de HIIT a un marco educativo para el curso de 4º de la ESO en un instituto público de Zaragoza a través de la hibridación de dos modelos pedagógicos la autoconstrucción de materiales y la educación para la salud.

I.1. Objetivos:

El objetivo de esta experiencia práctica fue la evaluación de la aplicación del método HIIT en una unidad didáctica de la materia de EF de 4º ESO a través de una hibridación de dos modelos pedagógicos: autoconstrucción de materiales y educación para la salud, adaptando a través de una revisión bibliográfica los métodos

II. Material y métodos

II.1. Marco legislativo referente

Para el diseño de la UD, se tomó como referencia el currículo oficial de EF en ESO (Anexo II) de la comunidad autónoma de Aragón, en concreto la orden ECD 1172/2022, de 2 de agosto concretado a partir del RD 243/2022, de 5 de abril y amparados por la Ley Orgánica para la Mejora de la Ley Orgánica de Educación (Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, 2022).

II.2. Contextualización y determinación parámetros HIIT

Para fijar los parámetros de entrenamiento se realizó una revisión bibliográfica en 4 bases de datos Scopus, Pubmed, WOS con los términos “HIIT” and “adolescents” and “physical education”. Se buscaron solo revisiones sistemáticas y metanálisis publicadas hasta el 11 de enero de 2025, se encontraron 3 artículos (Bossmann et al., 2022; Cao et al., 2019; González-Gálvez et al., 2024; Harris et al., 2022; Mitić et al., 2024) y se revisaron los parámetros de intensidad, tiempos de duración de los diferentes ejercicios, rondas de cada rutina y beneficios de dicha intervención, así como la duración en sesiones de las UD. Al final se decidió una cantidad de 15 ejercicios de duración variable de 15'' a 60'', una única vuelta. 3 ejercicios eran de los miembros superiores (fig. 1) 3 ejercicios eran de miembros inferiores (fig. 2), 2 ejercicios de CORE (fig. 3) y finalmente intercalando entre todos los ejercicios de fuerza 7 ejercicios de cardio que se intercalaban entre los ejercicios de fuerza (fig. 4). Las intensidades de los ejercicios de cardio fueron al 60% FCmáx que se estableció a través de fórmulas indirectas mediante el test de 20 metros de course navete (Leger et al., 1988).

Figura 1

Relación de ejercicios de fuerza propuestos seleccionables por el alumnado para los miembros superiores.

Figura 2

Relación de ejercicios de fuerza propuestos seleccionables por el alumnado para los miembros inferiores.

Figura 3

Relación de ejercicios de cardio propuestos seleccionables por el alumnado.

Figura 4

Relación de ejercicios de fuerza propuestos seleccionables por el alumnado para el CORE.

II.3. Elementos curriculares de la UD

A continuación, se describen de manera detallada los elementos curriculares prescriptivos de la UD de HIIT.

II.3.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Esta UD desarrolla los siguientes ODS a través de su realización: ODS nº 3 “salud y bienestar” dentro del desarrollo del propio método HIIT, el ODS nº 5 “igualdad de género” mediante el trabajo de la fuerza y de musculación tanto para chicos como para chicas evitando estereotipos asociados al entrenamiento de la fuerza y el ODS nº12 “producción y consumo responsable” al reutilizar materiales en casa reciclados para la construcción de los materiales para los diferentes ejercicios.

II.3.2. Objetivos generales de etapa (OGE)

Los objetivos de etapa están recogidos del proyecto curricular de etapa (ESO) que son la contextualización de los recogidos en la orden ECD 1172/2022 de Aragón (art.8) y se trabajan de manera directa en el desarrollo de la UD. Serían los siguientes; objetivo general k, que se basa en el conocimiento del propio

cuerpo y de manera tangencial el obj.b (desarrollo de hábitos de disciplina) y el obj.c (valorar y respetar la diferencia de sexos).

II.3.3. Saberes básicos desarrollados en la UD (SB)

En la UD desarrolla los siguientes saberes básicos extraídos del anexo II curriculum de EF (1172/2022 de 2 de agosto).

Dimensión I. Bloque A: Resolución de Problemas en situaciones motrices

- **Acciones motrices individuales.** Principios operacionales: ritmo y aceleración, coordinación de fuerzas y encadenamiento de acciones. Autoevaluar su acción y búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente situaciones individuales de cierta complejidad. Por ejemplo: atletismo (carreras, saltos y lanzamientos), habilidades gimnásticas básicas (equilibrios, giros y volteos), patinaje, natación, triatlón o parkour, entre otros.

Dimensión II. Bloque D: Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

- Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, circuitos de calistenia o similares).
- Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de actividad física.
- Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material deportivo.

Dimensión III. Bloque E: organización y gestión de la actividad física.

- Hábitos posturales en la realización de actividad física y en acciones cotidianas.
- Capacidades físicas básicas, sistemas de entrenamiento, conocimiento para el desarrollo de las mismas.
- Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo.

Dimensión III. Bloque F: Vida activa y saludable.

- Salud física: control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del ejercicio físico. Autorregulación y planificación del entrenamiento. Reconocimiento de la aptitud física y establecimiento de necesidades de un grupo de alumnos/as. Determinación, aplicación y control de actividades a planes de entrenamiento a medio plazo, realizados en pequeño grupo. Alimentación saludable y análisis crítico de la publicidad (dietas no saludables, f fraudulentas o sin base científica.

Alimentos no saludables y similares). Educación postural: movimientos, posturas y estiramientos ante dolores musculares. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de trabajo y similares). Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la actividad física.

II.3.4. *Objetivos didácticos (OD) y criterios de evaluación EF (CEEF)*

Se plantean cinco objetivos didácticos desarrollados por el departamento de EF para la UD de HIIT

- Obj. Did. (1.1 E) planificar y desarrollar circuitos y rutinas de HIIT respetando las intensidades y volúmenes de los diferentes tipos de ejercicios (Core, cardio, parte superior y parte inferior).
- Obj. Did. (1.1 F) ejecutar la intensidad del ejercicio a través de la frecuencia cardíaca máxima y volumen en función del tipo de ejercicio (Fza o Res).
- Obj. Did. (4.1 A) elaborar materiales para efectuar ejercicios de fuerza a través de materiales autoconstruidos a través del reciclaje de residuos plásticos (botellas, , bolsas, etc.).
- Obj. Did. (5.4.C) Describir pautas básicas de nutrición y suplementación relativas al desarrollo muscular desde una perspectiva científica y saludables descartando información falsa y evitando estereotipos de género relacionados con el desarrollo muscular.
- Obj. Did. (5.4.D) Describir los músculos implicados en los diferentes ejercicios, los tipos de contracciones y la técnica básica de ejecución resaltando el cuidado con la columna vertebral al levantar pesos.

A continuación, en la tabla 1 se describe la relación entre los obj. did., los objetivos generales y ODS.

Tabla 1

Relación entre los diferentes elementos curriculares de la UD

CEEF	CC	OD	ODS	OGE
1.1	CPSAA 4 y 5	1.1 (E y F)	3	k
4.1	CC2 y 3	4.1 (A)	12	b
5.4	CPSAA 1,3 y 5	5.4 (C y D)	5	c

CEEF: criterios de evaluación de educación física, CC: competencias clave, OD: objetivo didáctico, ODS: objetivos de desarrollo sostenible, OGE: objetivos generales de etapa.

II.3.5. Competencias Específicas (CE) y Criterios de Evaluación de Educación física (CEEF)

- CE. EF. 1. Adaptar la motricidad para resolver diferentes situaciones motrices según su lógica interna (las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución) para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos.
 - 1.1. Resolver situaciones motrices de carácter individual, aplicando los principios operacionales específicos de la especialidad, incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado.
- CE. EF. 2. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrece la acción motriz y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales
 - 2.1. Comprender y practicar diversas modalidades relacionadas con la cultura propia, la tradicional o las procedentes de otros lugares del mundo, identificando y contextualizando la influencia social del deporte y otras manifestaciones motrices, en las sociedades actuales y valorando sus orígenes, evolución, distintas manifestaciones e intereses económico-políticos.
- CE. EF. 4. Implementar un estilo de vida sostenible y comprometido con la conservación y mejora del entorno, organizando y desarrollando acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, y asumiendo responsabilidades en la seguridad de las prácticas, para contribuir activamente al mantenimiento y cuidado del medio natural y urbano y dar a conocer su potencial entre las personas que forman la comunidad.
 - 4.1. Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales y urbanos, disfrutando de ellos de manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica, y desarrollando actuaciones intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los espacios en los que se desarrollen.
- CE. EF. 5. Adoptar un estilo de vida activo y saludable mediante la práctica física, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas, partiendo de la aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, para tomar decisiones encaminadas hacia la salud integral (física, mental y social), y hacer un uso saludable y autónomo del tiempo libre, mejorando su calidad de vida.

- 5.4 Planificar y autorregular la práctica de actividad física (en el medio natural, urbano o en el centro escolar) orientada a la salud integral y al estilo de vida activo, según las necesidades e intereses individuales (intentando aunar intereses con otros) para un periodo concreto de tiempo, utilizando dinámicas de autoevaluación que tengan en consideración las actividades físicas que realiza en su semana habitual.

II.3.6. Competencias Clave (CC) y descriptores operativos (DO)

El perfil de salida descrito a través del perfil competencial de la etapa de ESO es el objetivo al que todas las materias deben contribuir para que el alumnado pueda integrarse con garantías en la sociedad del siglo XXI. A continuación, en la tabla 2 se relacionan las diferentes CC y CE.

Tabla 2

Relación entre las competencias específicas y competencias clave.

CEEF	CC
1.1	CPSAA 4 y 5
2.1	CC2 y 3
4.1	CPSAA 1,3 y 5
5.4	CD 4 y STEM 5

CEEF: criterios de evaluación de educación física, CC: competencias clave

La metodología se basó en los principios generales destacados por la propia LOMLOE como son el aprendizaje significativo, participación activa del alumnado y el aprendizaje funcional y vivenciado a través de las diferentes actividades de enseñanza aprendizaje diseñadas a partir de los conocimientos previos de alumnado.

Como principios específicos de la materia de EF se aplicaron dos modelos pedagógicos de los denominados consolidados (Pérez Pueyo et al., 2018), cada uno de estos modelos se relacionó con una situación de aprendizaje y eran precisos para alcanzar los obj. did. planteados en la UD. Para los objetivos. En la elaboración de las rutinas de HIIT se utilizó el MP de Autoconstrucción de materiales (AM).

Tabla 3

Modelos pedagógicos utilizados en cada SA y materias con perfil de salida complementario

CEEF	CC	OD	MP	SA	MI
1.1	CPSAA 4 y 5	1.1 (E y F)	ES	1	Biología
2.1	CC2 y 3	4.1 (A)	AM	1	Tecnología/Plástica
4.1	CPSAA 1,3 y 5	5.4 (C y D)	AM	2	Tecnología/Plástica
5.4	CD 4 y STEM 5	5.4 (C)	ES	2	Tecnología/Plástica

ESHPA

CEEF: criterios de evaluación de educación física, CC: competencias clave, OD: objetivo didáctico, ODS: objetivos de desarrollo sostenible, OGE: objetivos generales de etapa, MP: modelo pedagógico, AM: Autoconstrucción de materiales, SA: situación de aprendizaje, MI: materias interdisciplinares.

Figura 5

Ejemplo de adaptación de materiales de gimnasio con materiales autoconstruidos.

II.4. Evaluación y calificación

Tabla 4

Relación de porcentajes en la calificación e instrumentos de evaluación

% C	% E	CE	CC	CEEF	Instrumento de Calificación
1,9	10	1.1	CPSAA 4 y 5	1.1 (E y F)	Prueba Práctica / Rúbrica / Video tutorial
2,90	10	2.1	CC2 y 3	2.1 (A y B)	Rubricas de autoevaluación ejecución ejercicios de fuerza.
2,90	10	4.1	CPSAA 1,3 y 5	3.1 (C y D)	Diario Nutrición y sistema muscular. Falsos mitos.
1,9	10	5.4	CD 4 y STEM 5	5.4 (C)	

%C: peso ponderado en la calificación de la evaluación, %E: peso ponderado en la calificación final del curso, CE: competencia específica, CEEF: criterio de evaluación.

Figura 6

Ficha de elaboración de la rutina de HIIT (Excel)

SESION 1 - RUTINA1								Escala Borg
Tiempo	15 segs	60 segs	15 segs	60 segs	15 segs	60 segs	15 segs	
Intensidad	80 %	60 %	80 %	60 %	80 %	60 %	80 %	7'5
Bloque	Core	Cardio	Lower Body	Cardio	Upper Body	Cardio	Core	
Ejercicio	Plancha	Burpees	Deadlift	Speed Skaters	Bíceps	High Knees	Abd V	Pulso al 1
FOTOS								142 lpm
								Pulso a los 3
								95 lpm
	Fc Prevista	181 lpm	151 lpm	181 lpm	151 lpm	181 lpm	151 lpm	181 lpm
Fc Alcanzada	160 lom	163 lom	179 lom	157 lom	180 lom	162 lom	177 lom	

Figura 7

Escala graduada de evaluación de rutinas de HIIT grupales.

Unidad Didáctica & Fuerza HIIT y CORE

Criterios de Evaluación 1.1 y 3.1 / Obj. Didácticos 1.1 E y F y 3.1 (C y D) Peso total calificación trimestre 20%

Corrección Circuito de HIIT

(3.1 E) Descripción de los ejercicios. Se describen la ejecución correcta de todos y cada uno de los ejercicios incluidos antes de su ejecución, planos de movimiento, referencias anatómicas (0,5 puntos).

Excelente (0,5 p.)	Notable (0,4 p.)	Bien (0,3 p.)	Suficiente (0,2 p.)	Insuficiente (0,1 p.)	No entregan (0 p.)

(3.1 F) Orden de los ejercicios. Se respeta el orden de los diferentes grupos de ejercicios (CORE, UPPER, CARDIO y LOWER) y se trabajan dentro de cada grupo músculos diferentes, no se repiten ejercicios (0,5 puntos)

Excelente (0,5 p.)	Notable (0,4 p.)	Bien (0,3 p.)	Suficiente (0,2 p.)	Insuficiente (0,1 p.)	No entregan (0 p.)

(1.1 C) Ejecución de los ejercicios de forma correcta (0,5 puntos). Durante la duración de todos los ejercicios se respeta la técnica de ejecución y se hace énfasis en la posición corporal

Excelente (0,5 p.)	Notable (0,4 p.)	Bien (0,3 p.)	Suficiente (0,2 p.)	Insuficiente (0,1 p.)	No entregan (0 p.)

(1.1 D) Duración e intensidad adecuada en cada tipo de ejercicio (Upper, Lower, and core 60"; cardio 15") (0,5 puntos)

Excelente (0,5 p.)	Notable (0,4 p.)	Bien (0,3 p.)	Suficiente (0,2 p.)	Insuficiente (0,1 p.)	No entregan (0 p.)

TOTAL = __/2 puntos

Coevaluación Grupal

Nota la puntuación obtenida se multiplicará por el número de miembros del equipo y habrán de realizar el reparo de dichos puntos en función del trabajo, esfuerzo y producción aportada al grupo. 1,6 x 5 miembros total 8 puntos a repartir. (máximo 2 por cada integrante y mínimo 0)

Nombre							
Nota							

II.5. Descripción y temporalización de las sesiones

Tabla 5

Temporalización de las actividades de enseñanza aprendizaje en las 8 sesiones

Sesión	Descripción y actividades de enseñanza aprendizaje
S1	Eval Inicial. Cuestionario PARQ y Dieta Explicación de la UD y Eval de la misma
S2	Explicación y ejecución de ejercicios de CORE
S3	Explicación y ejecución de ejercicios de CARDIO
S4	Explicación y ejecución de ejercicios de UPPER
S5	Explicación y ejecución de ejercicios de UPPER
S6	Como nos hacemos nuestras pesas (SA2)
S7	Tiempo de trabajo autónomo grupos
S8	Exposición de rutinas al grupo clase

II.6. Lógica interna y progresión de aprendizajes dentro de la UD

1. Evaluación inicial y desmitificación de falsos mitos sobre la fuerza, el género la suplementación deportiva
2. Exposición de los diferentes grupos musculares y sus planos de movimiento, descripción de las articulaciones como palancas biológicas y finalmente ejecución de los diferentes ejercicios de forma correcta
3. Descripción de cómo se organiza un circuito de HIIT
4. Como creamos materiales para trabajar la fuerza si en el IES no tenemos pesas ni máquinas ni nada.
5. Entre todas y todos seleccionamos los ejercicios y probamos nuestra rutina
6. Damos la clase como si fuésemos monitores de HIIT de nuestra rutina en clase
7. Autoevaluamos nuestros aprendizajes y valoramos la importancia de hacer act física y cumplir las guías

III. Discusión

El método HIIT representa una estrategia potencialmente eficaz para el contexto educativo, especialmente considerando los hallazgos de estudios previos que han señalado su eficiencia en términos de mejora cardiorrespiratoria y muscular en periodos reducidos de tiempo (Alonso-Fernández et al., 2017; Liu et al., 2024). La propuesta curricular de hibridación de los modelos pedagógicos de autoconstrucción de materiales y educación para la salud busca no solo adaptar este método de entrenamiento al contexto específico de 4º de ESO, sino también alcanzar objetivos educativos más amplios alineados con el desarrollo competencial del alumnado.

La literatura científica señala, según González-Gálvez et al. (2024) y Mitić et al. (2024), la necesidad de adaptar los parámetros de carga (intensidad, duración, tipos de ejercicios) a las características psicoevolutivas del alumnado adolescente. En esta línea, nuestra propuesta modifica las intensidades tradicionales del HIIT, estableciendo ejercicios cardiorrespiratorios al 60% FC_{máx} y ejercicios de fuerza al 80% FC_{máx}, lo que permitiría una adecuada progresión del aprendizaje y la minimización de riesgos asociados a intensidades excesivas, aspectos fundamentales cuando se trabaja con adolescentes.

La incorporación del modelo pedagógico de autoconstrucción de materiales resulta particularmente relevante, considerando las limitaciones habituales de equipamiento en los centros educativos. Este enfoque no solo busca solventar dichas carencias, sino que además pretende contribuir significativamente al desarrollo del ODS nº12 "producción y consumo responsable", concienciando al alumnado sobre la reutilización de materiales y la sostenibilidad, aspecto destacado en el bloque D del currículo: "Consumo

responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de actividad física" (Gobierno de Aragón, 2022).

Westcott (2012) ha observado el interés que el entrenamiento de fuerza genera en adolescentes, aspecto que esta propuesta aprovecha. Sin embargo, es importante destacar que nuestro planteamiento va más allá del simple entrenamiento físico, abordando también la desmitificación de conceptos erróneos relacionados con el entrenamiento de fuerza diferenciado por género, contribuyendo así al ODS nº5 "igualdad de género", aspecto fundamental en la formación integral del alumnado.

Un aspecto destacable del diseño curricular es la progresión lógica de los aprendizajes planteados, partiendo de la comprensión de los grupos musculares y planos de movimiento hasta la creación autónoma de rutinas por parte del alumnado. Este enfoque constructivista favorecería el desarrollo de competencias específicas relacionadas con la autonomía y la autorregulación del aprendizaje, como se refleja en el CE 5.4: "Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada a la salud integral y al estilo de vida activo" (Gobierno de Aragón, 2022).

La escasez de tiempo en las sesiones de Educación Física, señalada por Carretero-García et al. (2017), representa uno de los principales desafíos en el contexto educativo actual. En este marco, el HIIT se presenta como una metodología especialmente adecuada por su potencial eficiencia en la relación tiempo-resultados, permitiendo maximizar el aprovechamiento de las sesiones sin comprometer los objetivos educativos. Esto concuerda con lo señalado por Laurent et al. (2014) sobre la eficiencia del entrenamiento interválico en comparación con métodos continuos tradicionales.

Los estudios de Domaradzki et al. (2023) y Bossmann et al. (2022) sugieren que este tipo de intervenciones podrían tener impactos positivos en la condición física del alumnado. No obstante, nuestra propuesta prioriza no solo los aspectos fisiológicos sino también el desarrollo de competencias clave como CPSAA (Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender) y CC (Competencia Ciudadana), fundamentales para el perfil de salida del alumnado al término de la educación obligatoria.

Finalmente, cabe destacar que esta propuesta de implementación del HIIT dentro del marco curricular busca contribuir al abordaje del ODS nº3 "salud y bienestar", proporcionando al alumnado herramientas para mantener un estilo de vida activo más allá del contexto escolar, aspecto fundamental considerando los crecientes niveles de sedentarismo entre la población adolescente descritos por Chaput et al. (2020) e Ildelfonso & Rodulfo (2019).

IV. Conclusiones

La EF posee objetivos más allá del mantenimiento de la salud o de mejora de la condición física, esta UD demuestra cómo se pueden plantear situaciones de aprendizaje significativas, enriquecedoras y motivantes que permitan al alumnado desarrollar aprendizajes relevantes para sus intereses y les ayude a desarrollar un perfil competencial variado a través de su propia autonomía y autoaprendizaje.

V. Agradecimientos

Los autores agradecen a los centros públicos de la comunidad autónoma de Aragón que permitieron la realización de esta experiencia práctica

VI. Financiación

El presente estudio ha sido parcialmente financiado por las ayudas a los grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón para el período 2023-2025 (S53-23R-ENFYRED).

VII. Conflicto de intereses

Los autores certifican que no existe ningún conflicto de interés

VIII. References / Referencias

- Alonso-Fernández, D., Fernández-Rodríguez, R. & Gutiérrez-Sánchez, Á. (2017). Efecto de un programa HIIT versus entrenamiento continuo extensivo en individuos inexpertos. *Apunts. Educacion Fisica y Deportes*, 130, 84–94. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2017/4\).130.07](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/4).130.07)
- Amati, F., Dubé, J. J., Coen, P. M., Stefanovic-Racic, M., Toledo, F. G. S. & Goodpaster, B. H. (2009). Physical Inactivity and Obesity Underlie the Insulin Resistance of Aging. *Diabetes Care*, 32(8), 1547–1549. <https://doi.org/10.2337/dc09-0267>
- Arocha Rodulfo, J. I. (2019). Sedentary lifestyle a disease from xxi century. *Clinica e Investigacion En Arteriosclerosis: Publicacion Oficial de La Sociedad Espanola de Arteriosclerosis*, 31(5), 233–240. <https://doi.org/10.1016/j.arteri.2019.04.004>
- Bossmann, T., Woll, A. & Wagner, I. (2022). Effects of Different Types of High-Intensity Interval Training (HIIT) on Endurance and Strength Parameters in Children and Adolescents. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(11). <https://doi.org/10.3390/ijerph19116855>

- Cao, M., Quan, M. & Zhuang, J. (2019). Effect of high-intensity interval training versus moderate-intensity continuous training on cardiorespiratory fitness in children and adolescents: A meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph16091533>
- Carretero García, M., Ramos Pérez, Á. L., Arribas Fernandez-Checa, S., Del Castillo Molina, J. M., Hernández Bourlon-Buon, Y., Aparicio Plaza, D., Franjo Cruz, E., Díaz Pérez, A. & Díez Rico, C. (2017). ¿Por qué es necesario aumentar las horas de educación física? *Revista Española de Educación Física y Deportes*, 419. <https://doi.org/10.55166/reefd.vi419.622>
- Chaput, J.-P., Willumsen, J., Bull, F., Chou, R., Ekelund, U., Firth, J., Jago, R., Ortega, F. B. & Katzmarzyk, P. T. (2020). 2020 WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour for children and adolescents aged 5–17 years: summary of the evidence. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17(1), 141. <https://doi.org/10.1186/s12966-020-01037-z>
- Coates, A. M., Joyner, M. J., Little, J. P., Jones, A. M. & Gibala, M. J. (2023). A Perspective on High-Intensity Interval Training for Performance and Health. *Sports Medicine*, 53, 85–96. <https://doi.org/10.1007/s40279-023-01938-6>
- Diego Germano, M., Antônio Gonsalves Sindorf, M., Elisa da Silva, C., Lopes Evangelista, A., Sales Bocalini, D. & Ricardo Lopes, C. (2015). High Intensity Interval Training: Cardiorespiratory Adaptations, Metabolic and Performance. *International Journal of Sports Science*, 5(6), 240–247. <https://doi.org/10.5923/j.sports.20150506.04>
- Dolan, E., Varley, I., Ackerman, K. E., Pereira, R. M. R., Elliott-Sale, K. J. & Sale, C. (2020). The Bone Metabolic Response to Exercise and Nutrition. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 48(2). <https://doi.org/10.1249/JES.0000000000000215>
- Domaradzki, J., Koźlenia, D. & Popowczak, M. (2023). The Prevalence of Responders and Non-Responders for Body Composition, Resting Blood Pressure, Musculoskeletal, and Cardiorespiratory Fitness after Ten Weeks of School-Based High-Intensity Interval Training in Adolescents. *Journal of Clinical Medicine*, 12(13). <https://doi.org/10.3390/jcm12134204>
- Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., Franklin, B. A., Lamonte, M. J., Lee, I. M., Nieman, D. C. & Swain, D. P. (2011). Quantity and quality of exercise for developing and maintaining

cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: Guidance for prescribing exercise. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 43(7), 1334–1359. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318213fefb>

Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, C. y Deporte. (2022). Orden ECD/1172/2022, de 2 de agosto, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Boletín Oficial de Aragón, 9–25.

González-Gálvez, N., López-Gil, J. F., Espeso-García, A., Abenza-Cano, L., Mateo-Orcajada, A. & Vaquero-Cristóbal, R. (2024). Effectiveness of high intensity and sprint interval training on metabolic biomarkers, body composition, and physical fitness in adolescents: randomized controlled trial. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1425191>

Harris, N., Warbrick, I., Fleming, T., Borotkanics, R., Atkins, D. & Lubans, D. (2022). Impact of high-intensity interval training including Indigenous narratives on adolescents' mental health: a cluster-randomised controlled trial. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 46(6), 794–799. <https://doi.org/10.1111/1753-6405.13312>

Hurst, C., Robinson, S. M., Witham, M. D., Dodds, R. M., Granic, A., Buckland, C., De Biase, S., Finnegan, S., Rochester, L., Skelton, D. A. & Sayer, A. A. (2022). Resistance exercise as a treatment for sarcopenia: Prescription and delivery. In *Age and Ageing*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ageing/afac003>

Laurent, C. M., Vervaecke, L. S., Kutz, M. R. & Green, A. J. M. (2014). Sex-specific responses to self-paced, high-intensity interval training with variable recovery periods. *Journal of Strength and Conditioning Association*, 28(4), 920–927. www.nscs.com

Leger, L. A., Mercier, D., Gadoury, C. & Lambert, J. (1988). The multistage 20 metre shuttle run test for aerobic fitness. *Journal of Sports Sciences*, 6(2), 93–101. <https://doi.org/10.1080/02640418808729800>

Liu, Y., Barker, A. R., Adlam, A. L. R., Li, M., Duncombe, S. L., Agbaje, A. O., Gu, Y., Zhou, H. & Williams, C. A. (2024). Effectiveness of a school-based high-intensity interval training intervention in adolescents: study protocol of the PRO-HIIT cluster randomised controlled trial. *Frontiers in Pediatrics*, 12. <https://doi.org/10.3389/fped.2024.1458610>

Lecina, M. A., Asín, I., Gómez-Carmona, C. D., & García-Giménez, A. (2026). Implementación de método HIIT en una unidad didáctica de educación física para 4º curso de educación secundaria a través de una hibridación de los modelos pedagógicos de autoconstrucción de materiales y educación para la salud. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 58-76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18516476>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- Mathers, C. D., Boerma, T. & Ma Fat, D. (2009). Global and regional causes of death. *British Medical Bulletin*, 92(1), 7–32. <https://doi.org/10.1093/bmb/ldp028>
- Maturana, F. M., Martus, P., Zipfel, S. & Nieß, A. M. (2020). Effectiveness of HIIE versus MICT in Improving Cardiometabolic Risk Factors in Health and Disease. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, (13), 559–573. <https://doi.org/10.1249/mss.0000000000002506>
- Méndez Alonso, D., Pérez Pueyo, A., Méndez Giménez, A., Fernandez Río, F. J. & Prieto Saborit, J. A. (2016). Análisis del desarrollo curricular de la Educación Física en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Comparación de los currículos autonómicos (Analysis of curriculum development of Physical Education in Secondary Education: Comparison of regional curricula). *Retos*, 2041(31), 82–87. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i31.42577>
- Mitić, P., Jovanović, R., Stojanović, N., Barišić, V. & Trajković, N. (2024). Enhancing Adolescent Physical Fitness and Well-Being: A School-Based High-Intensity Interval Training Program. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 9(4). <https://doi.org/10.3390/jfmk9040279>
- Morris, J. N., Heady, J. A., Raffle, P. A. B., Roberts, C. G. & Parks, J. W. (1953). CORONARY HEART-DISEASE AND PHYSICAL ACTIVITY OF WORK. *The Lancet*, 262(6796), 1111–1120. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(53\)91495-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(53)91495-0)
- Nytrøen, K., Rustad, L. A., Aukrust, P., Ueland, T., Hallén, J., Holm, I., Rolid, K., Lekva, T., Fiane, A. E., Amlie, J. P., Aakhus, S. & Gullestad, L. (2012). High-intensity interval training improves peak oxygen uptake and muscular exercise capacity in heart transplant recipients. *American Journal of Transplantation*, 12(11), 3134–3142. <https://doi.org/10.1111/j.1600-6143.2012.04221.x>
- Oja, P., Titze, S., Kokko, S., Kujala, U. M., Heinonen, A., Kelly, P., Koski, P. & Foster, C. (2015). Health benefits of different sport disciplines for adults: systematic review of observational and intervention studies with meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 49(7), 434–440. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2014-093885>
- Pérez Pueyo, Á., Fernandez-Río, J. & Hortigüela Alcalá, D. (2018). REVISANDO LOS MODELOS PEDAGÓGICOS EN EDUCACIÓN FÍSICA. IDEAS CLAVE PARA INCORPORARLOS AL AULA. *Revista Española de Educación Física y Deportes*, 423, 57–80.

- Runacres, A., Mackintosh, K. A. & McNarry, M. A. (2021). Health Consequences of an Elite Sporting Career: Long-Term Detriment or Long-Term Gain? A Meta-Analysis of 165,000 Former Athletes. *Sports Medicine*, 51(2), 289–301. <https://doi.org/10.1007/s40279-020-01379-5>
- Santana, C. C. A., Azevedo, L. B., Cattuzzo, M. T., Hill, J. O., Andrade, L. P. & Prado, W. L. (2017). Physical fitness and academic performance in youth: A systematic review. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 27(6), 579–603. <https://doi.org/10.1111/sms.12773>
- Saqib, Z. A., Dai, J., Menhas, R., Mahmood, S., Karim, M., Sang, X. & Weng, Y. (2020). Physical activity is a medicine for non-communicable diseases: A survey study regarding the perception of physical activity impact on health wellbeing. *Risk Management and Healthcare Policy*, 13, 2949–2962. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S280339>
- Schramme, T. (2023). Health as Complete Well-Being: The WHO Definition and Beyond. *Public Health Ethics*, 16(3), 210–218. <https://doi.org/10.1093/phe/phad017>
- Tremblay, M. S., Warburton, D. E. R., Janssen, I., Paterson, D. H., Latimer, A. E., Rhodes, R. E., Kho, M. E., Hicks, A., LeBlanc, A. G., Zehr, L., Murumets, K. & Duggan, M. (2011). New Canadian physical activity guidelines. *Applied Physiology, Nutrition and Metabolism*, 36(1), 36–46. <https://doi.org/10.1139/H11-009>
- Vicente-Rodríguez, G. (2006). How does exercise affect bone development during growth? *Sports Medicine*, 36(7), 561–569. <https://doi.org/10.2165/00007256-200636070-00002>
- Westcott, W. L. (2012). Resistance Training is Medicine: Effects of Strength Training on Health. www.acsm-csmr.org